

Stanovisko/ Opinion

Hodnotenie rizika príjmu Niklu z potravín, krmív a vody v SR

Risk assessment of human intake Nickel from food, feed and water in Slovak Republic

Rastislav Bobček

UKSUP Bratislava,

Odbor Krmív a výživy zvierat

Matúšková 2, 833 16 Bratislava

Abstrakt

Nikel je kov, ktorý sa nachádza v prírode vo forme zlúčenín so sírou, arzénom a kyslíkom. Nachádza sa vo vode a v mnohých potravinách (napr. vnútornosti, sója, rôzne druhy ovocia a zeleniny, čokoláda, kakao, rôzne druhy orechov, v potrave v poniklovaných konzervách...). Človek prijíma potravou malé množstvo niklu, ktoré je nevyhnutné pre jeho zdravie. Vyskytuje sa v pôde, do ovzdušia sa dostáva vplyvom sopečnej činnosti. Používa sa v mnohých zliatinách a chemických zlúčeninách. Hlavným zdrojom expozície človeka je kontaminovaná potrava a pitná voda a priamy kontakt s pokožkou pri používaní výrobkov s obsahom niklu. Najbežnejšími symptómom negatívneho účinku niklu v závislosti od dávky je: výskyt alergických reakcií, sčervenanie pokožky, tvorba vyrážok, chronická bronchitída, zníženie funkcie pľúc.

Kľúčové slová: Nikel, stopový prvok, kov

Abstract

Nickel is a metal which is found in nature in the form of compounds with sulfur, arsenic and oxygen. Located in water and many foods (eg offal, soya, various fruits and vegetables, chocolate, cocoa, various kinds of nuts in foods in nickel cans ...). People receive food small amount of nickel, which is necessary for his health. It occurs in soil, air gets influence of volcanic activity. It is used in many alloys and chemical compounds. The main source of human exposure is contaminated food and drinking water. Direct contact with skin

and breathe in when using products containing nickel could also impact of human exposure. The most common symptom of the negative effect of nickel, depending on the dose: the incidence of allergic reactions, skin redness, rash formation, chronic bronchitis, reduced lung function.

Keywords: Nickel, trace element, metal

Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty v potravinovom reťazci predložili na 10. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na *Hodnotenie rizika príjmu niklu z potravín, krmív a vody v SR*. Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala na hodnotenie rizika prijať ako riešiteľa Ing. Rastislava Bobčeka, PhD. Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika v termíne od 01. 06. 2011 do 31. 10. 2011. Hodnotenie rizika bolo po jeho prebratí OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bolo ukončené po zapracovaní prijatých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splnil čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

Obsah

Abstrakt	1
Kľúčové slová	2
Mandát	2
1. Úvod	4
2. Nikel v prírode	4
3. Nikel v rastlinách	5
4. Fyziológia niklu vo vzťahu k ostatným stopovým prvkom a vitamínom	7
5. Potreba a riziková príjmu Niklu prostredníctvom potravín u ľudí	11
5.1 Vnútrobunkové vlastnosti a interakcie	11
5.2 Zdroje Niklu	12
5.3 Príznaky nedostatku Niklu	12
5.4 Príznaky nadbytku Niklu	12
6. Výskyt Niklu v pôdach na Slovensku	13
7. Výskyt Niklu v potravinách na Slovensku	17
8. Záver	24
9. Literatúra	26

1. Úvod

Nikel je prirodzene sa vyskytujúci prvok, ktorý existuje v rôznych minerálnych formách v pôde a sedimentoch a jeho mobilizácia je ovplyvnená fyzikálno-chemickými vlastnosťami pôdy. Stúpajúci dopyt Niklu metalurgického, chemického a elektricko-energetického priemyslu súvisí s jeho uvoľňovaním do životného prostredia.

U ľudí je toxicita niklu ovplyvnená formou expozície, dávkou a rozpustnosťou zlúčeniny niklu. Pľúcna inhalácia je hlavnou cestou expozície vyvolanej toxicity niklu, ale môže byť aj požitím alebo absorpciou kože. Primárnymi cieľovými orgánmi zasiahnutia toxicity sú obličky a pľúca, hoci najčastejší účinok niklu na zdravie je alergická reakcia. Výskum tiež ukázal, že nikel je karcinogénny pre človeka. Táto práca zohľadňuje posledný výskum týkajúci sa molekulárnych mechanizmov metabolizovania niklu v tele a vyvolania genotoxicity a karcinogenity.

Človek prijíma potravou malé množstvo niklu, ktoré je nevyhnutné pre jeho zdravie, preto ho radíme medzi stopové prvky. Stopové prvky sú definované ako látky potrebné pre adekvátnu fyziologickú funkciu organizmu, a ktoré možno podávať do každodennej stravy (patria do skupiny tzv. mikroživín). Stopové prvky sa nachádzajú v malom množstve v ľudskom tele, a meď, kobalt, chróm, železo, jód, mangán, molybdén, nikel, selén a zinok sú považované za zásadné. Nikel je kov, ktorý sa nachádza v tele v množstve asi 10 mg. Termín mikroživiny zahŕňa vitamíny a stopové prvky. Vitamíny sú syntetizované v organizme rozdielnym spôsobom, preto sú rozdelené do dvoch skupín: vo vode rozpustné vitamíny (napr. vitamíny skupiny B, C, kyselina listová a biotín) a v tukoch rozpustné vitamíny (napr. A, D, E a K). Cieľom tejto práce je prezentovať výskyt niklu v potravinovom reťazci v porovnaní so záťažou na životné prostredie, a vplyv príjmu a expozície niklu na ľudské zdravie.

2. Nikel v prírode

Nikel (Niccolum) je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Ni a atómové číslo 28. Nikel patrí k tranzitným (prechodným) kovom, je striebrosivý, lesklý, dobre tváriteľný (kujný) a ťažký kov, na vzduchu stály, s dobrou odolnosťou proti korózii, slabo feromagnetický. V nemčine znamená darebák. Pomenovali ho baníci, ktorí ho našli v ložiskách sírnikových rúd. Objavil ho A. F. Cronstedt roku 1751 v medenej rude vo Švédsku.

Vyskytuje sa v kombinácii so sírou v mineráli milerit, s arzénom v nikolite (nikelín), v gersdorfite alebo s obomi v mineráli niklový lesk (nickel glance). Významným nerastom niklu je aj zelený kremičitan nikelnatý – garnierit a okrem toho nikel sprevádza železo v pyritoch, pentlanditoch a nachádza sa aj v naftě.

Názov minerálov	Vzorec
abelsonit	$\text{NiC}_{31}\text{H}_{32}\text{N}_4$
ahlfedit	$(\text{Ni},\text{Co})\text{SeO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
gersdorfit	NiAsS
limonit	$(\text{Fe},\text{Ni})\text{O}(\text{OH}) \cdot \text{H}_2\text{O}$
garnierit	$(\text{Ni},\text{Mg})_6\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_8$
nikelín	NiAs
pentlandit	$(\text{Ni},\text{Fe})_9\text{S}_8$
smaltín	$(\text{Ni},\text{Co},\text{Fe})\text{As}_2$

3. Nikel v rastlinách

Okrem zvierat a ľudí aj rastliny vyžadujú najmenej 14 minerálnych látok pre výživu (podľa P.J. Whita, P.H. Browna zo Škótskeho Rastlinného Výskumného Inštitútu plodín, Invergowrie, Dundee, UK). Medzi ne patria makro-prvky dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápnik (Ca), horčík (Mg) a síra (S) a stopové prvky chlór (Cl), bór (B), železo (Fe), mangán (Mn), meď (Cu), zinok (Zn), nikel (Ni) a molybdén (Mo). Organizmy si zvyčajne získavajú tieto látky z pôdy. Rastlinná výroba je často obmedzená nízkou fytodostupnosťou dôležitých minerálnych látok, alebo prítomnosťou nadmernej koncentrácie potenciálne toxických minerálnych látok, ako sú Na, Cl, B, Fe, Mn a Al v pôdnom substráte. Literárne zdroje z botaniky ohľadne minerálnej výživy rastlín, využitia a distribúcie minerálov do rastlín prostredníctvom koreňov nám poskytujú základy "výživy rastlín pre trvalo udržateľný rozvoj a globálne zdravie". Za účelom dosiahnutia optimálnej ekologickej a ekonomickej udržateľnosti bezpečnosti potravinového reťazca a optimalizácie hnojív v poľnohospodárstve zavádza súčasný výskum pojem „Ionómia“ (elementárne zloženie bunkovej štruktúry, bunky, tkaniva alebo organizmu), ktorá pozoruje činnosti kľúčových transportných bielkovín s cieľom špecifikovať štruktúru stopových prvkov (ionomes) v živom organizme na úrovni tkanív a buniek. Ionómia prináša perspektívne závery ako môžeme aplikovať dostatok minerálnych látok do poľnohospodárskej výroby na pestovanie jedlých plodín pre zabezpečenie adekvátnej zdravej živočíšnej a ľudskej výživy.

Tabuľka č. 1

Opodstatnenosť prvku Kritická koncentrácia v listoch (mg g⁻¹ sušiny)

Prvok	Rastliny	Zvieratá	Postačujúci	Toxický
Dusík (N)	Áno	Áno	15 – 40	
Draslík (K)	Áno	Áno	5 – 40	>50
Fosfor (P)	Áno	Áno	2 – 5	>10
Vápnik (Ca)	Áno	Áno	0.5 – 10	>100
Horčík (Mg)	Áno	Áno	1.5 – 3.5	>15
Síra (S)	Áno	Áno	1.0 – 5.0	
Chlór (Cl)	Áno	Áno	0.1 – 6.0	4.0 – 7.0
Bór (B)	Áno	odporúčaný	5 – 100 × 10 ⁻³	0.1 – 1.0
Železo (Fe)	Áno	Áno	50 – 150 × 10 ⁻³	>0.5
Mangán (Mn)	Áno	Áno	10 – 20 × 10 ⁻³	0.2 – 5.3
Meď (Cu)	Áno	Áno	1 – 5 × 10 ⁻³	15 – 30 × 10 ⁻³
Zinok (Zn)	Áno	Áno	15 – 30 × 10 ⁻³	100 – 300 × 10 ⁻³
Nikel (Ni)	Áno	odporúčaný	0.1 × 10 ⁻³	20 – 30 × 10 ⁻³
Molybdén (Mo)	Áno	Áno	0.1 – 1.0 × 10 ⁻³	1
Sodík (Na)	užitočný	Áno	–	2 – 5
Selén (Se)	užitočný	Áno	–	10 – 100 × 10 ⁻³
Kobalt (Co)	užitočný	Áno	–	10 – 20 × 10 ⁻³
Jód (I)	–	Áno	–	1 – 20 × 10 ⁻³
Fluór (F)	–	odporúčaný	–	0.1
Lítium (Li)	–	odporúčaný	–	10 – 200 × 10 ⁻³
Olovo (Pb)	–	odporúčaný	–	10 – 20 × 10 ⁻³
Arzén (As)	–	odporúčaný	–	1 – 20 × 10 ⁻³
Vanád (V)	–	odporúčaný	–	1 – 10 × 10 ⁻³
Chróm (Cr)	–	odporúčaný	–	1 – 2 × 10 ⁻³
Silikón (Si)	užitočný	odporúčaný	–	nd
Hliník (Al)	užitočný	–	–	40 – 200 × 10 ⁻³
Kadmium (Cd)	–	–	–	5 – 10 × 10 ⁻³
Ortuť (Hg)	–	–	–	2 – 5 × 10 ⁻³

V tabuľke sú uvedené základné prvky pre život rastlín a zvierat a minerálne prvky považované za užitočné pre rastliny, ktoré zlepšujú rast rôznych taxonomických jednotiek rastlín. Tiež sú uvedené aj kritické koncentrácie pre sebestačnosť v diagnostikovanom tkanive, ktoré umožňujú plodine dosiahnutie 90% maximálneho výnosu a kritické toxické koncentrácie v diagnostikovanom tkanive, pri ktorých sa výnos znížil o viac ako 10%. Údaje sú prevzaté z MacNicol *et Beckett* (1985), Brown *et al.* (1987), Marschner (1995), Mengele *et al.* (2001), White *et al.* (2004) a Pilon-Smits *et al.* (2009). Treba uznať, že kritická koncentrácia v tkanivách závisí na presnom zložení rozpustených látok v pôdnom substráte a môžu sa značne líšiť medzi jednotlivými druhmi rastlín, čo nám umožňuje vytvárať ekologické stratégie podľa rodových biotopov.

4. Fyziológia niklu vo vzťahu k ostaným stopovým prvkom a vitamínom

Ak vychádzame z hodnotenia výživy základnej taxonomickej jednotky bunky pri ACU-Cell analýze meriame iba základné biologické prvky, ktoré majú svoje vlastné bunkové receptory. Tieto receptory sú neurologicky usporiadané do ľavostrannej a pravostrannej skupiny ako dvojice, ktoré fungujú ako neoddeliteľné a vzájomne závislé jednotky.

Príznaky nadbytku alebo nedostatku stopových prvkov je obvykle na jednej strane závislý od ich pomeru k iným chemickým látkam a na druhej strane, podľa toho, ktorej skupiny sú neurologicky priradené.

Konkrétne v prípade vápenatenia (kalcifikácie) nie je len príčinou vysoká hladina vápnika, ktorá vedie k vytvoreniu kameňa alebo výbežku, ale prítomnosť vysokého pomeru k priradeným alebo interaktívnym základným prvkom. Napríklad, fosfor a zinok má rovnako ľavostranné bunkové receptory, takže ak obsah jedného z nich je nízky v pomere k vápniku, tak kalcifikácia bude prebiehať iba na ľavej strane tela, zatiaľ čo pri nedostatku mangánu a horčíka, ktorých bunkové receptory sú na pravej strane, sa bude kalcifikácia tvoriť iba na pravej strane tela. Rovnaké pravidlá platia pre väčšinu zápalových alebo degeneratívnych chorôb súvisiacich s výživou, a preto v záujme úspešnej nepríznačnej (ne-symptomatickej) liečby vyžaduje sa postupovať použitím týchto princípov. Vzhľadom k tomu, že intracelulárne a sérové hladiny živín predstavujú rôzne fyziologické a patologické procesy, abnormálne hladiny pozorované v jednom médiu sa nevyhnutne neprejavia v ďalších, takže je potrebné ich interpretovať inak.

Na základe informácií získaných z analýz stopových prvkov niklu a kobaltu v bunke, nie z merania krvného séra, oba prvky nevyhnutné pre ľudské zdravie sa podieľajú na ľavo a pravostranných vlastných bunkových receptoroch. Zatiaľ čo vzťah kobaltu + vitamínu B₁₂ je všeobecne známy a zdokumentovaný, takisto existuje aj vzťah niklu + vitamínu C. Tiež je známa kontrola pôsobenia niklu a kobaltu cez svalové steny do tepien tela. Kobalt špecificky ovplyvňuje pravú koronárnu tepnu, čo vedie k rozšíreniu krvných ciev pri nízkom obsahu, a zúženiu krvných ciev pri vyššom obsahu, zatiaľ čo nikel uplatňuje rovnaký efekt na ľavej koronárnej tepne.

Toto spojenie sa týka, tak niklu (Ni) + vitamínu C, ako aj kobaltu (Co) + vitamínu B₁₂, pokiaľ ide o príznaky nadbytku a nedostatku a ich interakcie s ostatnými živinami. Napríklad v prípade nedostatku železa nastane anémia, ktorá sa často vyskytuje v prítomnosti nedostatku niklu, pričom je dobre známe, že vit. C pomáha pri vstrebávaní železa. Obidva biologické prvky - vitamín C a nikel - môžu efektívne vplývať na zníženie adrenalínu, cirhózu pečene, alebo na zlepšenie produkcie inzulínu. Podobne príčinou zhubnej anémie môže byť nedostatok kobaltu, pre ktorú je známa liečba vitamínom B₁₂ s organickým komplexom kobaltu.

Nikel je stopový prvok, ktorý bol spojený s alergiami kože, alebo dermatitidy z predmetov v blízkosti tela na rámoch okuliarov, zubných protézach, z bižutérie, aj keď sa zároveň v tele nachádza približne 10 mg niklu, z čoho významné množstvo niklu sa nachádza v RNA a DNA, kde vzájomne na seba pôsobia tieto nukleové kyseliny. Väčšina niklu v plazme je zložkou cirkulujúcich bielkovín nikloplasmínu a albumínu a to znamená, že nikel je tiež súčasťou plazmy a tukového metabolizmu bunky. Zvyšuje sa tiež reakcia inzulínu po požití niklu, ktorý môže byť vo vzťahu k aktivácii enzýmov spojených s odbúraním a spotrebovaním glukózy. Toxicita niklu zvyčajne nie je problém, ak niekoľko miligramov je prijímaných povrchom epidermy, alebo potravou, ale je tu aj prirodzená tendencia zadržať veľké množstvo niklu, čo by mohlo viesť k astme, angíne pectoris / alebo iným kardio-vaskulárnym príznakom v dôsledku skrížených aktivít niklu a vitamínu E. Avšak, nikel je veľmi toxický v plynnej karbonylovej forme a má potenciál spôsobiť rakovinu prínosových dutín, hrdla a pľúc, keď sú nerozpustné zlúčeniny niklu vdýchnuté počas dlhšej doby. Toto pravidlo neplatí na rozpustné zlúčeniny niklu, ako chlorid, dusičnan alebo siričitan.

Ako náhle je niekto citlivý (alergický) na materiály s obsahom niklu, musí sa vyhnúť ďalším kontaktným miestam tohto prvku, inak alergická reakcia bude pokračovať. Kožné reakcie ako je svrbenie, pálenie, začervenanie alebo iné vyrážky sú najčastejšie príznaky na citlivosť niklu, ale astmatické záchvaty sú menej časté reakcie u ľudí. V prípade absorpcie

niklu gastrointestinálnym traktom nižšej ako 10 %, jeho ukladanie a vylučovanie je riadené obličkami. Väčšina z toho je vylúčená vo výkaloch, v moči, a malé množstvo potom.

Nikel a vitamín C majú rovnako antagonistov, ako kobalt a vitamín B₁₂, zatiaľ čo vitamín E spomaľuje účinky vitamínu C a niklu, podobne vitamín B₁₅ (kyselina pangamová) inhibuje účinky vitamínu B₁₂ a kobaltu. Tento inhibičný účinok vitamínu E nie je v súvislosti s antioxidačnými vlastnosťami vitamínu C - alebo naopak - (obaja sú antioxidanty, takže v tomto ohľade sú synergické), ale sú antagonistické vo vzájomnom pomere k sebe, a s inými chemickými prvkami.

Napríklad vitamínom C sa zvyšuje príjem železa, na rozdiel od vitamínu E, ktorý spomaľuje vstrebávanie Fe. Vitamín C znižuje využiteľnosť mangánu a zinku a vitamín E zároveň pomáha zvýšiť využiteľnosť mangánu a zinku. V dôsledku toho bude potrebné vyžadovať veľmi vysoký príjem jedného prvku, rovnako vysoký príjem ostatných prvkov s cieľom zachovať rovnaký pomer. Na druhej strane, už existujúce poruchy pomerov vitamínu C / vitamínu E si vyžadujú väčšie doplnenie jedného (v porovnaní s druhým) za účelom dosiahnutia rovnováhy.

V niektorých prípadoch jednotlivcov môžu existovať genetické dôvody zvýšenej potreby vitamínu C v porovnaní s priemerom bežného množstva iných živín, čím stavajú vitamín C do opozície s celým zoznamom ostatných faktorov na čele s med'ou. Znížením dávok ktoréhokolvek antagonistu vitamínu C, alebo pridaním malého množstva niklu do každodennej stravy, sa výrazne znižuje potrebu mega-dávok vitamínu C, a pritom umožňuje dosahovať rovnakých výhod.

Kobalt je súčasťou vitamínu B₁₂ (kobalamín), ktorý je nevyhnutný pre tvorbu myelinu - izoláčna vrstva sa nachádza okolo nervov, aby podporila produkciu červených krviniek a metabolizmus tukov, sacharidov, syntézu bielkovín a premenu kyseliny listovej na aktívnu formu. Priemerné telo dospelého človeka obsahuje 2 až 5 mg vitamínu B₁₂, z ktorého väčšina sa ukladá v pečeni.

Vitamín B₁₂ je dostupný v niekoľkých doplnkových formách (cyanokobalamin, hydroxykobalamin, adenosylkobalamin a metylkobalamin). Všetky formy vitamínu B₁₂ vyžadujú vlastné faktory pre absorpciu, k čomu si vyžadujú špecifické prostredie, zodpovedajúce žalúdočnej kyseline, kyslé pH 2,0 atď. Iba mikroorganizmy sú schopné začleniť kobalt do vitamínu B₁₂. Vzhľadom k tomu, že kobalamín sa nenachádza vo vegetariánskej strave, bylinožravce získavajú vitamín B₁₂ z príjmu rastlín, ktoré sú vystavené prítomným hmyzom, alebo aktívne prijímajú exkrementy k naplneniu potreby vitamínu B₁₂, na rozdiel od prežúvavcov (ovce, kravy), u ktorých prebieha mikrobiálne kvasenie a trávenie

rastlinných materiálov v bachore, efektívne zapracovávajú kobalt do vitamínu B₁₂, ktorý sa následne vstrebáva a využíva.

Nadbytok žalúdočných kyselín, pridávanie liekov znižujúcich kyseliny alebo infekcia *Helicobacterom Pylori* môžu byť zodpovedné za nedostatok kobaltu alebo vitamínu B₁₂. Aj keď platí, že nedostatok kobaltu nemusí byť hlavný problém, ak má dostatočné množstvo vitamínu B₁₂.

Bunkové receptory niklu a kobaltu sú neurologicky spojené v chrbticovej časti T4, kde oba receptory sú usporiadané na kontrolu rôznych nutričných faktorov, konkrétne na kontrolu podielu niklu a kobaltu. Problémy s prepojením receptorov T4, alebo nutričnej nerovnováhy týkajúcej sa niklu, kobaltu, vitamínu C, E, B₁₂ a B₁₅ môže vyústiť, buď k fyzickému nepohodliu, alebo môže vyvolať srdcovú / mozgovú alebo citovú / občasnú úzkosť v dôsledku zmien prietoku krvi do srdca alebo mozgu prostredníctvom ich vazokonstrikčných a vazodilatačných zmien. Ako už bolo spomenuté, štúdie uverejnené ohľadne účinkov vitamínu E na srdcové ochorenia sú často navzájom v rozpore s inými štúdiami. Dôvod je celkom jednoduchý, lebo vitamín E je špecifický na ľavej strane, zapríčiňujúci vazo-dilatácie ľavej koronárnej tepny, len v prípade adekvátneho príjmu (viď obrázok). Vitamín B₁₅ na druhej strane bude mať rovnaký účinok na pravej koronárnej tepne, pôsobiaci opačným účinkom pri zvýšenej hladine vitamínu B₁₂ / kobalt alebo pri predávkovaní (napr. injekčne).

5. Potreba a rizikovosť prijímania niklu prostredníctvom potravín u ľudí.

Vieme ako je nikel fyziologicky dôležitý stopový prvok pre optimálnu funkciu metabolizmu človeka. Správna rovnováha príjmu stopových prvkov je rovnako dôležitá u ľudí prostredníctvom potravín, ktoré sú rozmanité nielen z pohľadu živín, ale aj minerálov a vitamínov. Preto, ak aplikujeme ionómiu pri výbere vhodných biotopov na vytváranie poľnohospodársko-ekologicko-ekonomických stratégií produkcie poľnohospodárskych

plodín a výroby jedlých potravín, vieme efektívne zabezpečiť adekvátne zdravú výživu zvierat a ľudí.

Z funkcií niklu má význam najmä aktivizovanie mnohých enzýmov podieľajúcich sa na metabolizme sacharidov a energetickom hospodárení. Podporuje funkciu viacerých hormónov, akým je napríklad inzulín, no tlmí účinky stresového hormónu adrenalínu. Nikel tiež podporuje pôsobenie železa, a tak chráni organizmus pred anémiou z nedostatku železa. Vyplýva to aj zo skutočnosti, že pri anémii sa zistili nízke hodnoty niklu v krvi. Je to tým, že spolu s kobaltom a železom katalyzuje niektoré enzýmy, pričom spolupôsobí aj s vanádom.

Z dostupnej literatúry môžeme definovať dennú potravinovú potrebu človeka príjmu niklu a kobaltu v nasledovných definíciách: DRI / RDA (dietary reference intake/Recommended Dietary Allowance) znamená dietetický referenčný (odporúčaný) denný príjem.

nikel:

DRI (RDA) denný odporúčaný príjem: 300mcg - 700mcg (0,3 až 0,7 mg)

terapeutické rozmedzie: 500mcg - 50 mg (0,5 až 50 mg)

5.1 Vnútro bunkové vlastnosti a interakcie:

Synergické spolupôsobiacie látky s niklom: železo, cín, fosfor, vitamín C, bizmut, [kobalt], germánium

Antagonistické látky niklu: mangán, zinok, vápnik, meď, [kobalt], sodík, vitamín E, kyselina fytová.

Na porovnanie z fyziologického hľadiska uvádzame aj dietetický referenčný (odporúčaný) denný príjem DRI / RDA Kobaltu.

kobalt:

DRI (RDA) denný odporúčaný príjem: 10mcg - 20mcg (0,1 až 0,2 mg)

terapeutické rozmedzie: 50mcg - 1mg (0,05 až 1 mg)

Vnútro bunkové vlastnosti a interakcie:

Synergické spolupôsobiacie látky s kobaltom: mangán, sodík, vitamín B₁₂, jód, [nikel].

Antagonistické látky kobaltu: draslík, železo, horčík, chróm, [nikel], fosfor, vitamín C.

5.2 Zdroje niklu:

Neopracované celozrnné obiloviny, orechy, vnútornosti zvierat, haringy, mušle, čokoláda, kakao, ustrice, čaj, sled, semeno pohánky, hrach, proso, ovos, ovsené vločky,

cesnak, fazuľa, sójové bôby, figy, šošovica, marcipán, mandle, oriešky, slnečnicové jadrá, kel hlávkový, kapusta, jablká.

Zdroje kobaltu:

Pohánka, mliečne výrobky, figy, zelená listová zelenina, kapusta, mäso, kôrovce, morské riasy.

5.3 Príznaky nedostatku niklu

Nedostatok niklu sa prejavuje len nepriamo, a to tým, že sa pri ňom nedostatočne vstrebáva železo. V ľudskom tele je asi 18 % množstva niklu uloženého v koži. Zvlášť vysoká koncentrácia niklu je aj v kostnej dreni, v uzlinách, pečeni a v pote (prostredníctvom potu prebieha vylučovanie tohto prvku). Úloha niklu v celom tele nie je ešte celkom objasnená, pripisuje sa mu účasť v transporte kyslíka ku tkanivám, v syntéze enzymatických bielkovín, v premene uhľovodíkov, tukov a bielkovín, v tvorbe hormónov. Najtoxickjší je nikel vo forme uhličitanu, ktorý sa ľahko vstrebáva kožou a z pľúcnych alveol. Nedostatok niklu spôsobuje nadmerné potenie, poruchy trávenia, chudokrvnosť, steatózu pečene, poruchu funkcie obličiek (narušuje vstrebávanie Fe).

5.4 Príznaky nadbytku niklu

K nadbytku niklu v organizme dochádza najmä vdychovaním dymu a atmosferickým znečistením. V našej dobe predstavuje ohrozenie zvierat a ľudí, pretože kov v tejto forme ľahko podlieha kumulácii v organizme. Nikel v príliš veľkej koncentrácii poškodzuje sliznice, spôsobuje alergické reakcie, chromozomálne zmeny, zmeny v kostnej dreni, môže sa zúčastňovať na rozvoji nádorových buniek. Nadbytok niklu má nepriaznivý účinok na množstvo iných prvkov. Znižuje hladinu horčíku a zinku v parenchymatických orgánoch. Cigaretový dym obsahuje veľa Ni.

Vysoká hladina / predávkovanie / toxicita / negatívne vedľajšie účinky - príznaky a / alebo rizikové faktory:

nikel:

Angína, kožná vyrážka, hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi), pokles estrogénu, dýchavičnosť, astma, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť hlavy, znížený tep, zvýšené bielkoviny v moči, zvýšenie počtu červených krviniek, srdcové zlyhanie (od 50.000 - 100.000 x denný príjem).

kobalt:

Angína, panická úzkostlivosť, dýchavičnosť, astma, kardiomyopatia, kongestívne srdcové zlyhanie, polycytémia, problémy štítnej žľazy, nadmerná tvorba červených krviniek, neurologické problémy, kožné vyrážky, dermatitída.

6. Výskyt niklu v pôdach na Slovensku

Na Slovensku sa vykonáva pravidelne „Plošný prieskum kontaminácie pôd“ (PPKP). Jedná sa o subsystém ČMS-Pôda a je priamo prepojený so systémom agrochemického skúšania pôd tým, že využíva jeho organizovaný odber pôdnych vzoriek. Predmetom plnenia úlohy je naďalej sledovať obsahy kontaminujúcich látok v pôdach vo vybraných katastrálnych územiach. Výbery sa uskutočňujú na základe doteraz zistených zvýšených obsahov kontaminujúcich látok, ktoré boli preukázané analýzami pôd v predošlých obdobiach PPKP.

Do súboru sú zaradené výsledky analýz pôd z katastrálnych území zaradených do Koordinovaného cieleného monitoringu (KCM), kde sa sledujú vybrané parametre Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, As a ďalšie a organické kontaminanty.

Na obsah ťažkých kovov boli odobraté a analyzované pôdne vzorky, v rámci PPKP 2008 z poľnohospodárskych podnikov od 15. 11. 2007 – 15. 11. 2008 s počtom 841 pôdnych vzoriek. Sledované ťažké kovy boli kontrolované v 96 poľnohospodárskych podnikoch, čo predstavuje 47815,42 ha o počte 1098 honov, v 45 vybraných okresoch poľnohospodárskej pôdy. Z uvedenej kontrolovanej rozlohy bolo 5059,64 ha nadlimitných na obsah ťažkých kovov.

Na obsah ťažkých kovov boli odobraté a analyzované pôdne vzorky, v rámci PPKP 2009 z poľnohospodárskych podnikov od 15. 11. 2008 – 15. 11. 2009 s počtom 1090 pôdnych vzoriek. Sledované kontaminanty boli kontrolované v 175 poľnohospodárskych podnikoch, čo predstavuje 93199,89 ha poľnohospodárskej pôdy o počte honov 2154. Z uvedenej kontrolovanej rozlohy bolo 8 973,80 ha nadlimitných na obsah ťažkých kovov.

Na obsah ťažkých kovov boli odobraté a analyzované pôdne vzorky, v rámci PPKP 2010 z poľnohospodárskych podnikov od 15. 11. 2009 – 15. 11. 2010 sa analyzovalo 680 pôdnych vzoriek. Sledované kontaminanty boli kontrolované v 33 poľnohospodárskych podnikoch, čo predstavuje 18924,80 ha poľnohospodárskej pôdy o počte honov 446. Z uvedenej kontrolovanej rozlohy bolo 646,61 ha nadlimitných na obsah ťažkých kovov. Hodnoty sledovaných parametrov Niklu v členení podľa okresov sú uvedené v tab. č. 3. V tab. č. 4. a grafe č. 1.

Prehľad kontrolovanej rozlohy, počtu honov, parametrov v rámci PPKP - odberové roky 2008 -2009 - 2010

Tab. 3

Agis	Názov okresu	Kontrolované hony		Sledované parametre	Nadlimitné vzorky		Nadlimitné parametre
		ha	počty		výmery/ha	počty	
(od 15. 11. 2007 - 15. 11. 2008)							
303	Myjava	378,95	8	Pb, Cd, Cr,Ni, Hg, As	251,43	1	Cr, Ni
508	Ružomberok	1041,80	15	Pb, Cd, Cr,Ni, Hg, As	687,60	9	Cr, Cd, Ni
(od 15. 11. 2008 - 15. 11. 2009)							
202	Galanta	2 998,40	40	Pb, Cd, Cr,Ni, Hg, As, Cu	41,00	2	Ni
(od 15. 11. 2009 - 15. 11. 2010)							

Hodnoty sledovaných parametrov Niklu v mg/kg v pôde v rámci PPKP - odberových rokov 2008 -2009 - 2010
(od 15. 11. 2007 - 15. 11. 2010)

Tab. 4– Chemické prvky

Agis	Názov okresu	Nikel 2008			Nikel 2009			Nikel 2010		
		min	max	priem	min	max	priem	min	max	priem
102	Bratislava II							0,32	3,62	1,29
106	Malacky				2,00	2,70	2,23			
107	Pezinok	1,00	3,30	2,03						
108	Senec				3,55	5,60	4,29			
201	Dunajská Streda				3,50	5,70	4,34			
202	Galanta	2,10	11,80	5,17	3,20	9,40	5,14			
203	Hlohovec				3,40	4,80	4,07			
204	Piešťany				5,10	7,70	6,07	5,07	5,79	5,47
205	Senica				5,30	5,30	5,30	0,38	5,78	3,13
206	Skalica				3,70	5,50	4,58			
207	Trnava	3,40	6,70	5,48	2,05	6,90	3,53			
302	Ilava				4,40	7,31	5,94			
303	Myjava				7,10	38,00	17,70	2,41	5,49	3,95
304	Nové Mesto nad Váhom				2,15	4,30	2,98			
306	Považská Bystrica	1,90	1,90	1,90	2,40	5,30	3,40			
307	Prievidza	0,80	3,80	2,18	1,00	4,40	2,15			
308	Púchov	2,40	3,90	3,15	5,50	6,30	5,90			
309	Trenčín	2,80	7,30	4,52	2,10	3,40	2,79			
401	Komárno				2,50	6,50	3,95			
402	Levice	0,80	3,60	2,80	1,85	5,05	3,12	1,36	3,73	2,79
403	Nitra	0,80	6,90	4,08	3,20	5,50	4,21			
404	Nové Zámky	2,90	6,30	4,43	3,00	7,75	6,25	1,70	7,43	5,22
405	Šaľa				5,20	5,60	5,36			
406	Topoľčany				3,50	5,00	4,35	2,07	4,16	3,36
407	Zlaté Moravce				1,40	3,25	2,62			
502	Čadca	2,30	3,20	2,75	0,67	7,04	2,70			
503	Dolný Kubín	2,30	2,30	2,30	1,90	5,80	3,49			
504	Kysucké Nové Mesto				2,80	3,30	3,05			
505	Liptovský Mikuláš	1,20	8,40	3,90	0,80	1,70	1,23			
506	Martin	0,80	6,00	2,74	0,85	8,20	3,93			
507	Námestovo				0,62	1,80	1,14			
508	Ružomberok				1,75	11,70	3,90			

509	Turčianske Teplice				0,10	3,80	1,12	0,11	1,33	0,69
511	Žilina	1,80	5,90	4,02	1,90	5,25	3,69			
601	Banská Bystrica	0,499	3,80	1,62	0,30	2,00	0,88			
602	Banská Štiavnica	0,70	1,30	0,96	0,50	1,51	1,01			
603	Brezno	0,60	8,60	1,67	0,50	2,80	1,02			
605	Krupina	1,10	1,60	1,43	0,50	1,90	0,92			
606	Lučenec	1,60	3,20	2,43	0,24	4,35	1,59			
607	Poltár	0,60	1,40	1,06						
609	Rimavská Sobota				0,70	4,40	1,85			
610	Veľký Krtíš				1,40	2,20	1,75			
611	Zvolen	0,60	1,40	1,21	0,90	2,00	1,40			
613	Žiar nad Hronom	1,10	2,30	1,56	0,50	1,40	1,00			
701	Bardejov				0,80	4,60	2,17	1,65	4,67	2,83
702	Humenné	1,10	2,70	1,68	1,00	6,70	3,79			
703	Kežmarok	1,80	5,00	2,90	1,80	4,30	3,16			
704	Levoča	1,00	4,40	2,50	1,50	7,00	3,86			
705	Medzilaborce	1,20	4,10	2,39	0,90	5,30	2,63			
706	Poprad	0,70	3,90	2,01	3,10	7,60	5,08			
707	Prešov	1,00	8,70	2,65	1,20	5,52	3,41	1,37	6,85	4,07
708	Sabinov	2,50	5,90	3,41	1,89	7,22	4,00			
709	Snina	0,60	0,60	0,60						
710	Stará Ľubovňa	1,30	5,80	2,40	1,20	4,10	2,34			
711	Stropkov	1,80	3,30	2,28						
712	Svidník	1,50	2,70	2,02	1,70	6,10	4,18			
713	Vranov nad Topľou	0,90	3,90	1,75	0,72	7,00	3,79	1,92	6,39	4,10
801	Gelnica	0,49	5,60	1,56	0,60	2,60	1,87			
806	Košice – okolie	0,49	4,40	2,50	0,80	8,27	3,76	2,88	4,76	3,93
807	Michalovce	0,50	6,40	3,18	2,50	6,66	4,52			
808	Rožňava	1,20	4,50	2,10	1,00	1,30	1,15	1,37	5,24	3,12
809	Sobrance	2,10	5,20	3,64				0,83	1,62	1,17
810	Spišská Nová Ves	0,49	4,40	2,02	2,30	4,00	3,15			
811	Trebišov	2,20	5,20	3,21	1,74	9,10	3,37	2,48	7,46	5,33

Graf 1

Výskumný Ústav pôdoznavectva v dlhodobu v minulosti analyzoval a vyhodnocoval obsah niklu v pôdach v rámci celej Slovenskej republiky v počte vzoriek 10 000 na km² v dvoch vrstvách pôdy. Najvyšší obsah Ni v pôde za roky 2008 – 2010 sme zaznamenali v okrese Myjava. Na obrázku 1 vidíme grafické farebné znázornenie obsahu niklu na mape Slovenska.

Obr. 1 Prehľad niklu na mape Slovenska v pôdach

Potravinové komodity		Galanta	Liptovský Mikuláš	Trebišov
Bravčové mäso		0,300	0,150	0,490
Hovädzie mäso		0,180	0,040	1,335
Kuracie mäso		0,260	0,005	0,219
Iné mäso		0,080		5,141
Vnútornosti		1,660	2,090	0,850
Mlieko plnotučné		0,080	0,050	0,101
Mlieko polotučné		0,070	0,005	0,096
Pšeničná múka		0,290	0,040	0,405
Ražná múka		1,370	4,4	0,711
Chlieb		0,300	0,150	0,151
Pečivo		0,200		0,200
Voda		0,041	0,009	0,011
2008	r	-0,044332856	-0,158271372	-0,245773466
	s _x	0,631815152	1,451567594	1,417966526
2009	r	0,044332856	-0,143708114	0,189864646
	s _x	0,631815152	1,451567594	1,417966526

Pri zisťovaní korelačných vzťahov medzi obsahom niklom v pôde a v jednotlivých potravinových komoditách sme zistili, že neexistuje významná korelácia ani medzi hodnotenými rokmi, ani medzi jednotlivými okresmi, ani medzi množstvom niklom v pôde a vo výrobkoch. Môžeme preto konštatovať, že každá rastlina prijíma také množstvo Ni z pôdy koľko sama potrebuje bez ohľadu na jeho obsah v pôde.

Z hľadiska vypočítaných korelačných vzťahov medzi hodnotenými ukazovateľmi by bolo veľmi zaujímavé a hodnotné porovnať korelácie pri detailne prepracovanej metodike výsledovateľnosti pôvodu jednotlivých potravinových komodít.

7. Výskyt niklu v potravinách na Slovensku

Podobne sa na Slovensku vykonáva pravidelne monitorovanie celej škály potravín a vody na obsah niklu. Údaje na hodnotenie rizika pre potraviny sú získané zo Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok na Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave a sú to výsledky z kontroly a monitoringu v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR analyzované kontrolnými orgánmi rezortu - Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a údaje za vodu z vodovodu boli získané z rezortu životného prostredia a jeho kontrolných organizácií: VUVH a z vodárenských spoločností. Vzorky potravín boli analyzované prostredníctvom Spektrálnej atómovej absorpčnej plameňovej spektrometrie a pri nízkych hladinách boli vzorky analyzované v piecke s grafitovou kvetou. Podľa nameraných hodnôt sa stanovil Koordinovaný cielený monitoring (KCM) jednotlivých vybraných komodít podľa regiónov. Z nameraných hodnôt a priemernej spotreby potraviny v kg/osobu a rok pre priemerného obyvateľa HBS môžeme na grafe 2. a 3. vidieť priemerný príjem niklu na obyvateľa denne.

Graf 2

Graf 3

Na základe rozborov jednotlivých komodít po spriemerovaní a prepočte priemernej spotreby potraviny v kg/osobu a rok pre priemerného obyvateľa HBS môžeme vidieť na grafe 4. a 5. z akých jednotlivých kategórií potravín prijímame nikel mesačne a denne z priemernej vzorky potraviny a zo vzoriek maximálneho obsahu niklu.

Graf 4

Graf 5

V tabuľke 5 môžeme vidieť, ktoré kategórie potravín obsahujú v priemere najviac a najmenej niklu v mg/kg.

Tabuľka 5. Priemerný obsah niklu v potravinách na Slovensku

Potravinové komodity	Priemerný obsah Ni v mg/kg
Mäso mäsové výrobky	3,245
Mlieko a mliečne výrobky	1,799
Vajíčka	0,674
Cereálie a pečivo	1,729
Zelenina	2,562
Ovocie	2,734
Cukrovinky, čokoláda, kakao	12,029
Nápoje	2,038
Voda	0,0022

Graf 6

Najviac Ni prijímame z obilovín a obilných produktov, ako môžeme vidieť na grafe 6.

Graf 7

Graf 8

8. Záver

Limitné hodnoty sledovaných parametrov pre pôdu ($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ suchej hmoty) podľa rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540 je na nikel 10 mg/kg a z nameraných hodnôt Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva ÚKSÚPu v Bratislave vyplýva z tabuľky 1, že maximálny obsah niklu bol prekročený len v regiónoch Myjava, Galanta a Ružomberok v rokoch 2008 a 2009. Na základe analýz a celoslovenského zhodnotenia minerálov v pôdach jednoznačne vyplýva (obrázok č. 1), že pôda v týchto oblastiach má prirodzene dlhodobo vysoký obsah niklu, jedine v oblasti Galanty môžeme potenciálne uvažovať o čiastočnej kontaminácii z bývalej Niklovej fabriky v Seredi. Maximálny obsah niklu v krmivách podľa Nariadenia vlády SR zo zbierky zákonov 438/2006 je pre kompletné krmivá 5 mg/kg a Doplnkové krmivá 15 mg/kg a z nameraných hodnôt Odboru krmív a výživy zvierat UKSUP-u v Bratislave v blízkosti Serede boli hodnoty niklu v kompletnom krmive aj doplnkovom krmive pod 1,87 mg/kg , takže sa potenciálna kontaminácia niklu nepotvrdila. Vedecko-technický pokrok nám umožňuje a prináša na trh viac možností používania kovových a pokovovaných zliatin či už v bežnom každodennom živote, alebo v styku s potravinami (nové obalové materiáli). Preto je potrebné dbať na obsah niklu v týchto materiáloch a monitorovať expozíciu na živý organizmus prípadne na potraviny, aby neprekročil hodnotu 0,5 $\mu\text{g Ni}/\text{cm}^2/\text{týždeň}$ v súlade so stanovenou európskou štandardnou referenčnou metódou EN 1811 podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 ohľadne klasifikácie zliatin ako látok senzibilizujúcich pokožku. Európska legislatíva neudáva konkrétnu maximálnu všeobecne platnú hodnotu čistého niklu ako kontaminujúcej látky (alebo nežiaducej látky) v potravinách a krmivách, z dôvodu chemickej rôznorodosti a rozdielnej toxicity zlúčenín s obsahom niklu prirodzene sa vyskytujúcich v prírode a priemyselne sa uvoľňujúcich do prostredia. Preto sa v Smerniciach Európskych Nariadení 95/2/ES, 96/85/ES, 98/72/ES, 98/83/ES, 2001/5/ES, 2003/52/ES, 2003/114/ES, 2003/32/ES a 2006/52/ES uvádza len maximálny obsah v súvislosti s čistotou prídavných látok do potravín, ktorých obsah sa pohybuje od 1 mg/kg (E 907 Hydrogénový poly-1-decén) až po 200 mg/kg (E 172 Oxidy železa a hydroxidy železa) v závislosti od chemickej zlúčeniny prídavnej látky.

Z výsledkov meraní obsahu niklu v potravinách a vode grafu č. 6 a 8 vyplýva, že najvyššie obsahy niklu môžeme nájsť v čokoláde a v kakau. Mäso (najmä jahňacie, kozacie

a ovčie mäso) a mäsové výrobky a takisto cereálie (hlavne ražná múka) a pečivo sú tiež veľmi dobrým zdrojom niklu. Takže ak prepočítame dennú potrebu príjmu niklu na obyvateľa z fyziologického hľadiska 0,3 až 0,7 mg na mesiac 9 až 21 mg tak z grafu 2 a 3 vyplýva že pri ideálnom vyváženom príjme potravín u ľudí na Slovensku nepokrývame v priemerných vzorkách potravín ani minimálnu potrebu príjmu niklu, s výnimkou regiónov s vysokým obsahom niklu v pôdach a v potravinách (vid'. Graf 2, 6). Takže jednoznačne doporučujem monitorovať obsah niklu v potravinách v rámci jednotlivých regiónov a jednotlivých kategórií potravín, z dôvodu dietetickej potreby obyvateľstva ako aj z dôvodu sledovania rizika v konkrétnych oblastiach Slovenska (vid'. obsah niklu v pôdach - Myjava a Galanta –Sereď, Nitra, Trnava) ako aj rizikovosť konkrétnych potravín (vid' kakao, čokoláda, strukoviny, a sušené ovocie, jahňacie, kozie a ovčie mäso). Z výsledkov meraní maximálnych obsahov niklu je potrebné monitorovať a zabezpečiť kompetentnú úradnú kontrolu v konkrétnych rizikových prípadoch meraní v potravinách a vo vode podľa Nariadenia 178/2002 a Nariadenia 882/2004. Jedná sa o oblasti s nadlimitným obsahom: Galanta – pôda, Šala, Nitra – strukoviny, Vranov nad Topľou, Michalovce, Strážske, Trebišov – mäso, strukoviny, sušené ovocie a Spišská Nová Ves – voda, ryby a mäso.

9. Literatúra

1. White, P.J. – Brown, P.H. 2010. Plant nutrition for sustainable development and global health. In *Ann. Bot.*, June 2010, Research Institute of Crops, Invergowrie, Dundee, UK.
2. MacNicol – Beckett. 1985. Nickel in the tissue. In *Ann. Bot.*, [2011-09-04] online, Dostupné na internete: <http://www.portfolio.mvm.ed.ac.uk>
3. Brown et al. 1987. Performance at toxicity by heavy metals. In *Ann. Bot.*, 1987. [2011-09-04] online, Dostupné na internete: <http://www.portfolio.mvm.ed.ac.uk>
4. Marschner. 1995. Plants and heavy metals exposure. In *Ann. Bot.*, 1995.
5. Mengele et al. 2001. Nickel in the plants, In *Ann. Bot.*, 2001.
6. Pilon-Smits et al. 2009. Effect of toxicity heavy metals on grow of crop, In *Ann. Bot.*, 2009. [2011-09-04] online, Dostupné na internete: <http://www.portfolio.mvm.ed.ac.uk>
7. The Clinical Research Resource for Cellular Nutrition and Trace Mineral analysis – Acu-Cell. 2011. In *American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 27, 1974, [2011-09-04] online, p.515-520. Dostupné na internete: <http://www.acu-cell.com/nico.html>
8. Nielsen, F. H. – Sandstead, H.H. 2011. Nickel essential for man. Human Nutrition Laboratory, University Station, North Dakota, [2011-09-05] online, 2011. Dostupné na internete: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/>
9. Sunderman, F.W. Jr. 2011. Review of the metabolism and toxicology of nickel. In *Annals of Clinical and Laboratory Science*, Vol. 7, Issue 5, [2011-09-01] online, 2011. Dostupné na internete: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles>
10. Čurlík, j. a kol. 1999. *Geochemický atlas Slovenska* : výskumná správa. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy.
11. Nariadenie vlády SR zo Z. Z.č. 438/2006 z 21. júna 2006.
12. Nariadenie vlády SR zo Z. Z.č. 4650/2008 z 11. februára 2008.
13. Smernica rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.
14. Smernica rady 95/2/ES z 20. februára 1995.
15. Smernica rady 96/85/ES z 19. decembra 1996.
16. Smernica rady 98/72/ES z 15. októbra 1998.
17. Smernica rady 2001/5/ES z 12. februára 2001.
18. Smernica rady 2003/52/ES z 18. júna 2003.
19. Smernica rady 2003/114/ES z 22. decembra 2003.
20. Smernica rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002.

21. Smernica rady 2006/52/ES z 5. júla 2006.
22. Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008.
23. Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002.
24. Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004.
25. Nariadenia 98/83 ES voda, 2006/7 ES voda, 283/2002, paragraf 7 ods. 10.